

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВА САРАТОН ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИДАГИ
УМУМИЙ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ****Абдирашидова Г.А., Олимжонова З.О.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) ва саратон бутун дунё бўйлаб касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир ва бу ҳолатлар бир-бири билан тубдан боғлиқ эканлиги тобора кўпроқ эътироф этилмоқда. Ушбу мақолада биз ушбу икки касаллик учун умумий бўлган хавф омилларининг, жумладан, гипертензия, гиперлипидемия, қандли диабет, семириш, чекишнинг жорий эпидемиологик далиллари тақдим этилган. Шунингдек саратон касаллиги билан оғриган беморларда юрак-қон томир касалликлари хавфи ортиши, шунингдек, юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларда саратон ривожланиш хавфини кўрсатадиган эпидемиологик маълумотларни кўриб чиқилган. Ушбу касалликлар ривожланишида иштирок этадиган умумий механизмларни муҳокама қилинган, уларнинг ўзига хос икки томонлама алоқаси таъкидланган.

Калит сўзлар: юрак-қон томир касалликлари, саратон, хавф омиллар

**COMMON RISK FACTORS AND MECHANISMS IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF
CARDIOVASCULAR DISEASES AND CANCER****Abdirashidova G.A., Olimjonova Z.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Cardiovascular diseases (CVD) and cancer are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, and it is increasingly recognized that these conditions are fundamentally interrelated. In this article, we present current epidemiological data on common risk factors for these two diseases, including hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus, obesity, and smoking. Epidemiological data indicating an increased risk of cardiovascular diseases in cancer patients, as well as the risk of developing cancer in patients with cardiovascular diseases, were also reviewed. The general mechanisms involved in the development of these diseases were discussed, and their specific two-way relationship was emphasized.

Keywords: cardiovascular diseases, cancer, risk factors

**ОБЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И МЕХАНИЗМЫ В ПАТОФИЗИОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА****Абдирашидова Г.А., Олимжонова З.О.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и рак являются одними из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире, и все больше признается, что эти состояния фундаментально взаимосвязаны. В этой статье мы представляем текущие эпидемиологические данные об общих факторах риска для этих двух заболеваний, включая гипертонию, гиперлипидемию, сахарный диабет, ожирение и курение. Также были рассмотрены эпидемиологические данные, указывающие на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у больных раком, а также риск развития рака у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обсуждались общие механизмы, участвующие в развитии этих заболеваний, подчеркивалась их специфическая двусторонняя связь.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, рак, факторы риска

Кириш. Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) ва саратон дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабабларидан биридир. Тарихий жиҳатдан бу ҳолатлар алоҳида объектлар сифатида кўриб чиқилган, ammo бу кўриниш ўзгармоқда. Сўнгги бир неча йил ичида саратон касаллиги билан оғриган беморларда юрак-қон томир касалликлари хавфи сезиларли даражада ошганлигини кўрсатадиган далиллар тўпланган ва шу билан бирга, юрак-қон томир касалликлари саратон ривожланишининг сезиларли даражада ошишига олиб келиши аниқланган. Ушбу ассоциациянинг бир неча потентсиал сабаблари бор, жумладан, касалликнинг умумий механизмлари, умумий хавф омиллари ва саратонни даволашни турли хил усулларининг кардиотоксиклиги. Шундай қилиб, юрак-қон томир касалликлари ва саратон ўртасидаги икки томонлама муносабатларни тушуниш ҳар иккала касалликнинг диагностикаси, олдини олиш ва даволаш учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, жамоат саломатлигида

муҳим ўрин тутади[1,4,16,22]].

Саратон ва юрак-қон томир касалликлари учун умумий хавф омиллари. Юрак-қон томир касалликлари ва саратон учун хавф омиллари ўртасида сезиларли ўхшашлик мавжуд (1-жадвал), бу умумий патофизиологияси тўғрисида тушунча беради. Соғлом турмуш тарзини танлаш, фармакологик даволаш усуллари ва соғлиқни сақлаш сифатини, фойдаланиш имкониятини ва арзонлигини яхшилаш учун кўп қиррали тадбирлар комбинацияси орқали ушбу хавф омилларини юрак-қон томир касалликлари ва саратон хавфини камайтириш учун ўзгартириш мумкин[3,9].

Гипертония юрак-қон томир касалликлари учун муҳим хавф омили бўлиб, кўплаб истиқболли когорт тадқиқотлари, рандомизатсияланган клиник тадқиқотлар ва мета-таҳлиллар томонидан кўрсатилган . Ушбу хавф омилнинг таъсири саратон касаллигига чалинган беморларда умумий аҳолига қараганда кўпроқ бўлади, чунки саратон касаллиги билан оғриган беморлар ва саратон касаллигидан омон қолганларда гипертониянинг тарқалиши юқори. Олдиндан юрак-қон томир касалликлари бўлмаган бир миллион катталар иштирокидаги 61 та истиқболли когорт тадқиқотининг мета-таҳлили 40-69 ёшдаги кекса одамларда одатдаги систолик қон босимининг (СҚБ) ҳар 20 мм сим уст га ортиши инсулт ва юрак ишемик касаллиги (ЮИК) дан ўлимнинг икки барабар ошишини аниқлади. Бундан ташқари, қон босимини пасайтириш юрак-қон томир хавфи ва ўлимни камайтириши аниқ кўрсатилди[2,7,10].

1-жадвал

Юрак-қон томир касалликлари ва саратон учун умумий модификацияланадиган хавф омиллари

Модификацияланадиган хавф омиллари	Юрак касаллиги ва саратон хавфини оширади	Юрак касаллиги ва саратон хавфини камайтириш
Спиртли ичимликларни истеъмол қилиш	Кўп истеъмол қилиш	Кам истеъмол қилиш
Тана вазни	ТМИ юқори	ТМИ нормада
Қонда глюкоза даражаси	Қандли диабет	Глисемик назорат
Артериал босим	Гипертония	Қон босими назорати
Парҳез	Носоғлом овқатланиш	Ўрта эр денгизи услубидаги парҳез
Жисмоний фаоллик	Кам ҳаракатли турмуш тарзи	Фаол турмуш тарзи
Плазмадаги ZPLP да холестерин даражаси	Гиперлипидемия	Бошқариладиган даража
Чекиш	Фаол чекиш	Чекишни ташлаш ёки ҳеч қачон чекмаслик

Гипертония ва турли хил саратон турлари хавфи ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш учун 86 та истиқболли тадқиқотларнинг мета-таҳлили ўтказилди. Ёшга кўп ўзгарувчан тузатишлар ва камида учта саратон хавфи омилни ўз ичига олган тадқиқотларда гипертония ва буйрак ҳужайралари саратони (II 1,32-1,75), колоректал саратон (II 1,03) ва кўкрак саратони (II 1,02-1,18) ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Бундан ташқари, буйрак ҳужайрали саратони учун “доза-реакция” муносабати кузатилди: СҚБ ҳар 10 мм сим уст га ошганда хавф 5% ва 7% га ошади (Seretis, A. эт ал., 2019). Шундай қилиб, гипертония ҳам юрак-қон томир касалликлари, ҳам саратоннинг турли турлари учун муҳим хавф омилдир[14,18,21]].

Гиперлипидемия ва атеросклеротик юрак-қон томир касаллиги (АСЮКТК) ўртасидаги боғлиқлик узоқ вақтдан бери ўрнатилган). Олдиндан юрак-қон томир касалликлари бўлмаган 900 000 га яқин катталарни ўз ичига олган 61 та истиқболли кузатув тадқиқотларининг мета-таҳлили шуни кўрсатдики, умумий холестериннинг 1 ммол / л га камайиши асосий холестерин диапазонида ҳеч қандай аниқ чегарасиз юрак-қон томир касалликларидан ўлимнинг сезиларли даражада камайиши

билан боғлиқ бўлди[3,22].

Гиперлипидемия ва колоректал ва кўкрак саратони хавфининг ортиши ўртасидаги боғлиқлик ҳақида далиллар мавжуд. Икки миллионга яқин беморни (ўртача кузатув 12 йил) ўз ичига олган 17 та тадқиқотнинг мета-таҳлилида Яо ва Тиан гиперлипидемия ва йўғон ичак саратони хавфи ўртасидаги боғлиқликни ўрганиб чиқдилар ва триглитсеридлар кўтарилганлар орасида хавфнинг камлигини, аммо триглитсеридлар (II 1,04-1,34) ва умумий холестерин (II 1,01-1,21) сезиларли даражада ошганда хавф ҳам ортишини аниқладилар[5,8,13]].

Семириш юрак-қон томир касалликлари учун тан олинган хавф омилдир, аммо у диабет, гипертензия ва гиперлипидемия каби бошқа юрак-қон томир хавф омилларини ҳам ёмонлаштиради (Powell-Wiley, Т. М. эт ал., 2021; Csige, И. эт ал., 2018). 501 та когорт тадқиқоти ва 30 миллион иштирокчини ўз ичига олган текширув шуни кўрсатдики, ТМИ нинг ҳар 5 кг / м² ўсишида (доимий ўлчов сифатида) гипертония ва юрак-қон томир касалликларининг турли кичик турлари, шу жумладан юрак етишмовчилиги, ишемик инсульт, бўлмачалар фибрилатсияси ва ЮИК, шунингдек, юрак-қон томир касалликларидан ўлим хавфи ортади[4,9,16]].

Семириш ҳам саратоннинг ҳар хил турлари учун муҳим хавф омилдир. 95 та мета-таҳлилларнинг умумий кўриб чиқилиши семиришнинг турли маркерлари, жумладан, ТМИ, белнинг сонга нисбати, вазн ортиши ва 11 хил ёмон сифатли ўсмалар, жумладан, гормонлар билан боғлиқ саратон, кўп сонли миелома, буйрак саратони ва ошқозон-ичак тизимининг турли хил саратон касалликлари ўртасида муҳим боғлиқликларни аниқлади (Кйрғиоу, М. эт ал., 2017). ТМИ нинг ҳар 5 кг/м² ортиши учун саратон касаллигининг ортиши хавфи колоректал саратон учун 9% дан (II 1,06-1,11), ўт йўллари саратони учун 56% гача (II 1,34-1,81). Буюк Британия 5,24 миллион аҳолиси маълумотларига асосланган тадқиқот натижалари ТМИ ва 17 та кенг тарқалган маҳаллий саратон ўртасида ижобий боғлиқлик кўрсатди[5,9].

Қандли диабет юрак-қон томир касалликлари учун тан олинган хавф омилдир ва юрак-қон томир касалликлари диабет билан оғриган беморларда касаллик ва ўлимнинг энг кенг тарқалган сабабидир. 2-тип диабетга чалинган 4,5 миллиондан ортиқ катталарни ўз ичига олган 57 та тадқиқотнинг тизимли таҳлилида барча ўлимларнинг 50,3% юрак-қон томир касалликлари билан боғлиқлиги аниқланган (Леон, Б. М. & Maddox, Т. М., 2015; Эинарсон, Т. Р. эт ал., 2018). 2-тип қандли диабет билан оғриган 963 648 иштирокчининг катта ретроспектив когорт тадқиқотида (ўртача кузатув 8 йил) 2-тип диабет юрак-қон томир касалликларидан ўлим хавфининг сезиларли даражада ошиши билан боғлиқлиги аниқланди (Рағҳаван, С. эт ал., 2019).

Қандли диабет, шунингдек, турли хил саратон турларини ривожланиш хавфи билан боғлиқ. 18 та мета-таҳлилларни, шу жумладан 355 та когорт тадқиқоти ва 119 та вазиятни назорат қилиш тадқиқотини баҳолаган тизимли текширув диабет ва кўкрак саратони (II 1,12-1,28), йўғон ичак саратони (II 1,21-1,34), жигар ичи холангиокарсиномаси (II 1,57-2,46) ва эндометрий саратони (II 1,71-2,27), ўртасида мусбат боғлиқликни кўрсатди (Тсилидис, К. К. эт ал., 2015).

1-расм. Юрак-қон томир касалликлари ва саратон ўртасидаги икки томонлама боғлиқликлар

Чекиш юрак-қон томир касалликлари ва саратон касаллигининг энг муҳим кенг тарқалган хавф омилларидан биридир. 188 157 иштирокчи иштирок этган катта истиқболли тадқиқотда ҳозирги чекиш юрак-қон томир касалликлари (II 1,56-1,71) ва юрак-қон томир касалликларидан ўлими (II 2,37-3,19) хавфининг ортиши билан боғлиқ эди (Банкс, Э. эт ал., 2019). Ушбу натижалар диабет билан оғриган беморларда 89 та истиқболли когорт тадқиқотларининг катта мета-таҳлилида тасдиқланган[6,10]].

Саратон касаллиги хавфига келсак, 216 та кузатув тадқиқотининг тизимли мета-таҳлили шуни кўрсатдики, ҳозирги сигарет чекувчилар ўпка (II 6,73-12,11), ҳикилдоқ (II 3, 14-15,52) ва ҳалқум саратон (II 2,86-15,98) касалликларига энг катта хавф туғдиради (Гандини, С. эт ал., 2008). Сўнги 10 йил ичида ўтказилган мета-таҳлиллар чекиш ва кўкрак саратони хавфи (шу жумладан, кўкрак беши саратони ўлими) (Масасу, А. эт ал., 2015; Дуан, W. эт ал., 2017), йўғон ичак саратони (дозага боғлиқ таъсир) (Боттери, Э. эт ал., 2020) ва ўпка саратони (эркаклар ва аёлларда шунга ўхшаш хавф) (ЎКеэффе, Л. М. эт ал., 2018) ўртасида сезиларли боғлиқликни тасдиқлади.

Саратон касалликларида юрак-қон томир касалликлари хавфи. Саратон билан оғриган беморлар нафақат саратон касаллигидан азият чекишади, балки саратон касаллигига чалинмаганларга қараганда юрак-қон томир касалликларига кўпроқ чалинишади (1-расм), саратон терапияси билан боғлиқ кардиотоксикликни ҳисобга олмаган ҳолда (Туфано, А., Соппола, А. & Галдериси, М., 2021; Lenihan, D. J. & Cardinale, D. M., 2012; van Dorst, D. C. H. et al., 2021). ЖССТ маълумотларига кўра, юрак-қон томир касалликлари ва саратон дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, 2019 йилда мос равишда 17,8 миллион ва 9,2 миллиондан ортиқ ўлимга олиб келди (WХО, 2020). Америка Қўшма Штатларида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, саратон ва юрак-қон томир касалликларининг биргаликда тарқалиши юқори (16,2%) 7 ва бу коморбид касалликлар учун ёшга қараб ўлим даражаси 100 000 кишига 47,75 ни ташкил қилади (Ганатра, С. эт ал., 2022). Канададан олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, янги саратон ташхисидан сўнг инсульт, юрак етишмовчилиги, ўпка эмболияси ва юрак-қон томир ўлими хавфи ортади[11,20].

2-расм. Юрак-қон томир касалликлари ва саратоннинг умумий механизмлари

Юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларда саратон хавфи. Далиллар шуни кўрсатадики, юрак-қон томир касалликлари ва саратон ўртасидаги боғлиқлик икки томонлама (1-расм) ва юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларда ҳам саратон ривожланиши хавфи юқори. 1979 ва 2002 йиллар ўртасида юрак етишмовчилиги (ЮЕ) янги ташхис қўйилган беморлар ва ёши ва жинси бўйича юрак етишмовчилиги (961 яфар) бўлмаган назоратлар ўртасида саратон ривожланишини таққослаган жамоавий вазиятни назорат қилиш тадқиқоти ўтказилди (Ҳасин, Т. эт

ал., 2013). ЮЕ билан оғриган беморларда саратон билан боғлиқ касалликларга мослаштирилгандан кейин ҳам, назорат гуруҳига қараганда саратон хавфи юқори бўлди (II 1,13-2,50). Бундан ташқари, ЮЕ ва саратон билан касалланган беморларда маълум хавф омилларига тузатиш киритилгандан сўнг назорат билан солиштирилганда ўлим хавфи ортди (II 1,22-1,99)[3,20].

IBM MarketScan рўйхатга олиш ёзувлари ва тиббий суғурта даъволари маълумотларидан фойдаланган ҳолда ўтказилган ретроспектив коҳорт тадқиқотида саратон касаллиги бўлмаган 27 миллион одам камида 36 ой давомида кузатилган, юрак-қон томир касалликлари бўлган одамларда юрак-қон томир касалликлари бўлмаганларга қараганда саратон ривожланиш хавфи юқори бўлган (II 1,12-1,13)[16,23].

Хулоса. Юрак-қон томир касалликлари ва саратон касаллиги умумий хавф омиллари ва механизмларини мавжудлиги ва бир-бири билан чамбарчас боғлиқлиги ҳақидаги назарияни қўллаб-қувватловчи ишончли далиллар мавжуд бўлиб, бу кардио-онкологиянинг келажаги учун бир қатор таъсир кўрсатади. Биринчидан, маълумотлар юрак-қон томир касалликлари, саратон ёки иккаласи билан оғриган беморларда хавф омилларини агрессив ва ўз вақтида ўзгартириш муҳимлигини таъкидлайди. Озиш, чекишни ташлаш ва жисмоний фаолиятга қаратилган аралашувлар юрак-қон томир касалликлари ва саратон хавфини камайтиради ва кардиотоксик ўсмага қарши терапиясини олган беморларда юрак-қон томир касалликлари хавфига қўшимча эмас, балки мультипликатив таъсир кўрсатиши билан потенсиал синергик профилактик таъсирга эга бўлиши мумкин. Иккинчидан, юрак-қон томир касалликлари ва саратон касалликларининг асосий механизмлари ва хавф омилларини ҳал қилиш кенг жамоатчилик саломатлигига таъсир қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Nicholas S. Wilcox, Uri Amit, Jacob B. Reibel, Eva Berlin, Kendyl Howell & Bonnie Ky, Cardiovascular disease and cancer: shared risk factors and mechanisms, *Journal of the Nature Reviews Cardiology*, Volume 22, Issue 12, 2024, Pages 75-88.
2. Самиёва Г. У., Абдирашидова Г. А., Собирова Ш Б. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // *Innovative research: problems of implementation of results and directions of development.* – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гулноза, Абдирашидова Гулноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // *Обозрение европейской науки.* 2018. №9-10-2.
4. Уткуровна С. Г., Бахтияровна С. С., Гулноз А. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine.* – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." *Журнал биомедицины и практики* 7.1 (2022).
6. М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна. Особенности патогенеза, оптимизация профилактики и методы интенсивной терапии осложнений у беременных с хроническим ДВС-синдромом - Тематический журнал образования, 2022
7. SG Уткуровна, AG Аблакуловна, OF Орифжонова. Features of etiopathogenesis of dry eye syndrome in women of Kashkadarya region. - *Journal of biomedicine and practice*, 2023
8. Уткуровна С. Г., Аблакуловна А. Г. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects // *Конференции.* – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста // *Журнал биомедицины и практики.* – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, Г Абдирашидова - *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 2019
11. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Нарзуллаева Умида Рахматуллаевна, Тоирова Сакина Баходировна, Мамадиярова Дилшода Умурзаковна The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // *Достижения науки и образования.* 2019. №10 (51).
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Цитокин бўрони патофизиологияси // *Фан, таълим, маданият ва инновация* [Жилд: 03Нашр: 3(2024)]ИССН:2992-8915
13. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей // *Universal journal of medical and natural sciences*, volume 2, issue 9 (2024), P 87-92.
14. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна,

Бакиев Шавкат Шерзодович, Юрак-қон томир тизимининг баландлик ҳолатида гипоксияга адаптацияси патофизиологияси // Academic research in modern science International scientific-online conference-2024, P 11-17.

15. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна. Юрак-қон томир тизимининг баландлик ҳолатида гипоксияга адаптацияси патофизиологияси // Models and methods in modern science International scientific-online conference-2024, P 88-95.

16. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна. Диабетик атеротромбоз патогенезида янги жиҳатлар // Фан, таълим, маданият ва инновация [Жилд: 03Нашр: 5 (2024)], 74-76 б.

17. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна. Умумий хавф омиллари ва механизмларига эга юрак-қон томир касалликлари ва саратон патофизиологияси // Фан, таълим, маданият ва инновация [Жилд: 03Нашр: 5 (2024)], 150-155 б.

18. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, Цитокин бўрони патофизиологиясига замонавий қарашлар // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1

(151), 431-435 б.

19. Гаффаров Ганишер Каримович, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, & Бакиев Шавкат Шерзодович. (2024). Тўр парда кўчиши патофизиологияси. Фан, таълим, маданият ва инновация журнали, 3(5), 231–236.

20. Абдирашидова, Г. . (2024). Mathematical modeling of diagnostic criteria for assessing the treatment of ent diseases. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(8), 4–11.

21. Гаффаров, Г., & Абдирашидова, Г. (2024). Тўр парда кўчиши патофизиологиясига замонавий қарашлар. Наука и технология в современном мире, 3(9), 48–53.

22. Абдирашидова, Г. . (2024). Баландлик ҳолатида гипоксиянинг юрак-қон томир тизими-га таъсири физиологияси ва патофизиологияси. Наука и инновация, 2(22), 50–56.

23. Джумаев Абдулазиз, Аксатов Исломбек, Рашидов Джахонгир, Умаров Шоджахон, Пармонов Ойбек, Абдирашидова Гулноза. Общие патогенетические пути рака и старения. (2024). Международный журнал искусственного интеллекта, 4 (08), 24-27.

Иқтибос учун: Абдирашидова Г.А., Олимжонова З.О. Юрак-қон томир касалликлари ва саратон патофизиологиясидаги умумий хавф омиллари ва механизмлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1119–1124. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934070>